

Estudantes de ciências biológicas e o uso da pintura corporal no ensino de anatomia: um estudo perceptivo

Airton Angelo Pereira do Nascimento¹, Lanay Silva Santos², Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

1 – Biólogo, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 – Bióloga, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 – Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia artística. Pintura corporal. Aprendizagem. Músculos. Ensino.

INTRODUÇÃO

O domínio do conhecimento anatômico constitui um pilar fundamental na formação de profissionais da saúde, bem como de docentes nas áreas de Ciências e Biologia. A aprendizagem em Anatomia Humana compreende o estudo das estruturas morfofuncionais e dos sistemas que compõem o corpo humano, sendo indispensável para a compreensão integrada do organismo. A disseminação deste saber, quando introduzida no âmbito educacional, sobretudo na Educação Básica, busca contribuir para a preservação da integridade individual e coletiva. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), torna-se imperativo que os discentes desenvolvam a capacidade de compreender o corpo como uma totalidade funcional, interpretando de forma crítica as inter-relações entre sistemas, órgãos, tecidos e processos celulares.

Nesse cenário, uma das estratégias eficazes de ensino-aprendizagem é a substituição da tradicional transmissão de conteúdo por abordagens centradas no estudante, permitindo-lhe reconstruir os saberes adquiridos a partir da

experiência prática. Tal concepção confere ao aluno o papel de ser protagonista na construção de seu próprio conhecimento. Como vertente das Ciências Naturais, o ensino de Anatomia Humana demanda a atribuição de sentido contextualizado aos conteúdos, promovendo uma articulação entre teoria e prática e valorizando as vivências dos discentes (Lima; Vasconcelos, 2006).

Considerando que o período escolar se configura como um momento propício para o despertar de descobertas e questionamentos acerca do próprio corpo, a abordagem dos aspectos morfológicos e fisiológicos deve ser conduzida de maneira a propiciar uma compreensão profunda, favorecendo a inserção crítica do estudante na sociedade e a resolução de situações-problema do cotidiano. Dessa forma, o conhecimento escolar deve ser dotado de significância, possibilitando sua aplicação no trabalho, na vida cotidiana e no exercício da cidadania (Shimamoto, 2004). Para tanto, o educador precisa atentar-se para que o processo pedagógico não se reduza a uma mera justaposição de informações desconexas (Neves; Morais, 2006), assumindo o papel de mediador do

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

conhecimento e direcionando sua prática às demandas socioculturais e cognitivas dos educandos (Belotti; Faria, 2010).

A implementação de estratégias metodológicas dinâmicas e inovadoras nas práticas pedagógicas representa um desafio recorrente para a maioria dos professores da Educação Básica, sobretudo da rede pública. Frequentemente, os estudantes são expostos a métodos que não favorecem a construção significativa do conhecimento (Lima; Vasconcelos, 2006). Esse cenário é agravado por lacunas na formação inicial e continuada dos docentes, muitos dos quais concluem sua graduação sem atualização de práticas pedagógicas (Belotti; Faria, 2010). Soma-se a isso a escassez de recursos didáticos, a ausência de laboratórios de ciências e a sobrecarga de trabalho docente, fatores que promovem uma dependência excessiva do livro didático como fonte única de informação (De Sousa Vieira *et al.*, 2018).

Nesse contexto, destaca-se a importância da qualificação acadêmica de discentes dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, para que estejam capacitados a desenvolver práticas pedagógicas diversificadas, inovadoras, lúdicas e contextualizadas com a realidade dos estudantes (Silva; Mettrau; Barreto, 2007; Tolentino; Rosso, 2008). Assim, a formação docente deve incorporar experiências práticas no ensino de Anatomia Humana, mesmo no Ensino Superior, por meio de abordagens alternativas como o uso de cadáveres, peças anatômicas sintéticas, *softwares*, imagens diagnósticas, redes sociais, modelos de baixo custo, modelos funcionais, confecção de modelos sintéticos alternativos, roteiros práticos, jogos de

tabuleiro, expressões artísticas e outros recursos didáticos (Jaffar, 2012; Jaffar, 2013; Silva Júnior *et al.*, 2014a; Silva Júnior *et al.*, 2014b; Silva, 2014; Sousa, 2014; Falcão *et al.*, 2016; Ribeiro *et al.*, 2017; Araújo Silva *et al.*, 2017; Soares *et al.*, 2018; Nascimento *et al.*, 2018; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019).

A Anatomia Humana, no contexto das disciplinas de Ciências e Biologia, configura-se como um conteúdo promissor para a aplicação de práticas lúdicas e motivadoras, voltadas à compreensão do desenvolvimento humano e da interdependência entre os sistemas orgânicos (De Sousa Vieira *et al.*, 2018; Silva Júnior *et al.*, 2023). A ludicidade, nesse sentido, emerge como uma estratégia eficaz, pois permite ao estudante elaborar, experimentar e ressignificar seu aprendizado por meio da criatividade e da construção ativa do conhecimento (Santos *et al.*, 2019; De Sousa Vieira *et al.*, 2018; Silva Júnior *et al.*, 2023).

Historicamente, arte, anatomia e medicina mantiveram uma estreita inter-relação, exemplificada pelas produções de Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius e Michelangelo, cujas obras evidenciam notável domínio da anatomia humana por meio da representação artística (Bell; Evans, 2014; Santos *et al.*, 2019). Dentre as expressões artísticas aplicadas ao ensino, a pintura corporal tem se destacado como um recurso didático inovador no ensino de Anatomia Humana, permitindo a visualização concreta das estruturas anatômicas e promovendo maior engajamento dos estudantes (Sousa, 2014; Goulart *et al.*, 2015; Oliveira *et al.*, 2020; De Almeida; Costa; Boas, 2023).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A utilização de desenhos esquemáticos diretamente sobre o corpo humano em regiões anatômicas específicas, por exemplo, configura-se como uma metodologia alternativa que favorece a compreensão espacial e funcional das estruturas estudadas, despertando o interesse dos discentes e potencializando o processo de ensino-aprendizagem (Silva, 2014; Oliveira *et al.*, 2020; De Almeida; Costa; Boas, 2023). Tal abordagem artística amplia o repertório pedagógico e contribui para a formação crítica e criativa dos alunos (Soares *et al.*, 2019; Morano *et al.*, 2024).

Apesar da relevância do uso de peças cadavéricas no ensino anatômico, a sua aplicação encontra-se restrita devido à burocracia para aquisição e à proibição de seu uso na Educação Básica. Isso reforça a necessidade de alternativas pedagógicas eficazes frente às limitações impostas, muitas vezes, pelo contexto escolar.

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a percepção de estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em uma oficina de pintura corporal, investigando sua contribuição como método lúdico e alternativo no processo de ensino-aprendizagem em Anatomia Humana.

METODOLOGIA

O presente estudo, de natureza qualitativa e caráter exploratório-descritivo, fundamenta-se no relato e na análise dos dados obtidos junto aos participantes de uma oficina pedagógica promovida durante um evento acadêmico em uma Universidade estadual em Pernambuco. Participaram da investigação onze acadêmicos do curso de Licenciatura em

Ciências Biológicas da referida instituição, bem como de outras Instituições de Ensino Superior (IES) situadas na região do Vale do São Francisco. Todos os participantes foram previamente esclarecidos quanto aos objetivos, à natureza e à relevância científica do estudo, tendo concordado em colaborar mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), assegurando-se a confidencialidade e o anonimato dos sujeitos envolvidos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob parecer consubstanciado vinculado ao protocolo nº 34051114.8.0000.5207.

A oficina foi realizada por dois discentes monitores e o docente orientador, com duração de 3h durante um evento acadêmico anual realizado pela instituição de ensino superior, abordando a apresentação da proposta metodológica. Em seguida, os participantes foram organizados em duplas e expostos a uma breve explanação teórica sobre o Sistema Muscular. Após a introdução conceitual, foram instruídos quanto à dinâmica prática, recebendo orientações específicas sobre os procedimentos a serem realizados.

A atividade consistiu na utilização de pincéis, tintas atóxicas e atlas anatômicos para a representação, diretamente sobre a superfície corporal do parceiro, das estruturas musculares subjacentes à pele, com foco nas regiões da face, anterior dos membros superiores e ombros. A utilização de pigmentos de distintas colorações permitiu uma melhor diferenciação entre os grupamentos musculares,

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

aproximando-se, na medida do possível, da tonalidade anatômica real das estruturas envolvidas.

Concluída a aplicação da estratégia metodológica, foi disponibilizado um questionário elaborado pelos próprios pesquisadores, com vistas à avaliação da atividade pelos discentes participantes. O instrumento foi composto por dez questões, abordando percepção acerca da metodologia de ensino adotada, autoavaliação do processo de aprendizagem, análise dos materiais didáticos empregados, bem como espaço para comentários e sugestões.

Os dados obtidos por meio dos questionários foram submetidos à análise de conteúdo, segundo a metodologia proposta por Bardin (2011), reconhecida por sua ampla aplicabilidade em pesquisas qualitativas. Foram seguidas rigorosamente as três etapas fundamentais dessa técnica: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conhecimento e habilidades sobre a metodologia de pesquisa

Ao serem indagados quanto ao conhecimento prévio acerca da metodologia da pintura corporal, observou-se que 63,6% dos discentes relataram desconhecê-la. Tal dado permite inferir o potencial inovador e promissor dessa estratégia didático-pedagógica, considerando que o conhecimento se constitui, em grande medida, por meio das experiências vivenciadas pelo sujeito. Nesse contexto, a pintura corporal pode ser incorporada

como uma abordagem lúdica, capaz de suscitar curiosidade, engajamento e motivação intrínseca nos estudantes, favorecendo, assim, a construção significativa do saber e a efetivação do processo de ensino-aprendizagem em Anatomia Humana (Tabela 1).

Tabela 1 – Compreensão prévia dos participantes quanto à estratégia didático-pedagógica utilizada.

Conhecimento	Participantes	%
Sim	4	36,4%
Não	7	63,6%
Total	11	100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Oliveira *et al.* (2020) evidenciam, em seus achados, que os discentes demonstraram maior fixação dos conteúdos relacionados à Anatomia Humana após a utilização da pintura corporal como estratégia pedagógica complementar ao uso do cadáver. Os autores ressaltam, ainda, que a escassez de espécimes anatômicos humanos impõe ao docente o desafio de recorrer a metodologias alternativas que subsidiem o processo de ensino-aprendizagem, extrapolando os limites dos recursos convencionais, como os livros didáticos e as aulas expositivas tradicionais.

A pintura corporal configura-se como uma metodologia eficaz no ensino-aprendizagem, ao integrar o conhecimento anatômico às habilidades artísticas dos discentes, promovendo a interdisciplinaridade no ambiente escolar. Durante a oficina, os participantes receberam suporte contínuo dos monitores ministrantes, previamente treinados, o que resultou em mais de 80% de relatos de ausência de dificuldades na execução do método (Tabela 2). Apenas dois participantes (18,2%)

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

mencionaram limitações relacionadas ao domínio da técnica de pintura. Observou-se que nenhum possuía formação em desenho técnico, reforçando a importância do uso de recursos auxiliares, como atlas de anatomia, livros de Ciências e Biologia, bem como o conhecimento prévio da localização dos órgãos no corpo humano. Cabe ao professor mediar esse processo, orientando a aplicação adequada da metodologia em sala de aula ou nos laboratórios.

Tabela 2 – Frequência de dificuldades na aplicação do método na oficina.

Dificuldade	Participantes	%
Sim	2	18,2%
Não	9	81,8%
Total	11	100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Silva Júnior (2015) destaca que o futuro docente, ainda enquanto discente na graduação, necessita dominar com propriedade as terminologias e os conceitos fundamentais da Anatomia Humana, especialmente no que se refere ao sistema musculoesquelético — foco da presente proposta pedagógica aplicada na oficina, na qual os participantes utilizaram a pintura corporal como recurso didático. Considerando que, muitas vezes, os estudantes dispõem apenas de livros didáticos para representar o objeto de estudo — o órgão anatômico —, a representação pictórica dos músculos, logo abaixo da superfície cutânea, oferece uma visualização mais realista de sua localização e dinâmica funcional, proporcionando uma experiência de aprendizagem concreta e positiva.

Segundo Moraes *et al.* (2016), Ribeiro *et al.* (2017) e Menezes, Silva Júnior e Cerqueira (2019) a abrangência e a complexidade dos conteúdos anatômicos revelam um campo em constante construção, que demanda estratégias metodológicas inovadoras, capazes de articular teoria e prática de forma significativa. Nesse sentido, os autores enfatizam a importância de recursos que promovam a aprendizagem ativa e contextualizada, reforçando o papel da mediação docente na escolha e no uso de tais instrumentos. Corroborando essa perspectiva, Penha *et al.* (2020) afirmam que uma educação de qualidade pressupõe múltiplos fatores — desde a adequação do espaço físico até a seleção de métodos pedagógicos —, destacando-se as necessidades educacionais como parte essencial do aprimoramento do saber discente frente aos conteúdos abordados.

Aplicação do método na construção do saber aluno-professor

O professor exerce a função de mediador no processo de ensino, instigando os discentes à reflexão e à construção do conhecimento de forma autônoma e crítica. Os dados apresentados na Tabela 3 evidenciam que a totalidade dos participantes, mesmo sem experiência prévia com a disciplina de Anatomia Humana, manifestou intenção de empregar a pintura corporal como estratégia didático-pedagógica em aulas voltadas ao estudo do corpo humano. A justificativa predominante apontou a metodologia como facilitadora da aprendizagem, por estimular a participação ativa, promover a interação e favorecer a compreensão dos conteúdos,

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

configurando-se como uma estratégia eficaz para o ensino da Anatomia.

Tabela 3 – Respostas as perguntas norteadoras: Caso fosse professor, aplicaria esse método aos seus alunos? Por quê?

Aplicaria	Participantes	Porcentagem %
Sim	11	100%
Não	0	0%
Total	11	100%
Respostas		
Sim, pois auxilia o aprendizado do aluno de forma didática.		
Sim, porque é prático e rápido a respeito de formulação de ideias e dúvidas e de estudo.		
Sim, porque ajuda muito no processo de aprendizagem, sendo um grande auxílio.		
Sim, pois facilita na aprendizagem.		
Sim, pois desperta curiosidade pela área.		
Sim, porque é um método que permite a construção do conhecimento do aluno.		
Sim, pois é uma forma de interagir com os alunos e proporcionar uma aula diferenciada.		
Sim, pois você pode entender como os músculos e ossos ficam devidamente abaixo da pele.		
Sim, é um ótimo método de aprendizagem, porque os alunos participariam da aula.		
Sim, é um ótimo método de ensino, facilita o entendimento do aluno com essa prática.		
Sim, além de desperta a curiosidade deles, tornaria a aula mais dinâmica.		

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe ao educador adotar metodologias que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem de forma acessível e significativa. Nesse contexto, a pintura corporal revela-se como uma estratégia pedagógica eficaz para o ensino de Anatomia Humana, sobretudo no ambiente escolar, onde o acesso a peças cadavéricas é inviável. Ao incorporar a arte como ferramenta didática, o

docente pode despertar a curiosidade, o engajamento e o entusiasmo dos discentes, potencializando sua aprendizagem.

De Sousa (2014) demonstrou que a aplicação da pintura corporal, na representação dos músculos da expressão facial da cabeça e do pescoço, configura-se como uma técnica didática rápida, funcional e de fácil execução, tornando o ensino mais atrativo aos estudantes. Tal abordagem contribui não apenas para o domínio dos conteúdos anatômicos, mas também para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sensoriais.

A relação entre professor e aluno deve ser pautada por uma construção colaborativa do saber, em que o docente atua como mediador do conhecimento e o discente como sujeito ativo da aprendizagem. Essa interação, quando alicerçada na cooperação no entusiasmo e na articulação entre os envolvidos, favorece a efetividade do processo formativo.

Conforme evidenciado na Tabela 4, todos os participantes afirmaram que sugeririam, ao seu professor de Anatomia Humana, a adoção da pintura corporal como recurso metodológico. Os relatos indicam que a técnica facilita, promove e fortalece a aprendizagem. Além disso, os participantes reconheceram que tal abordagem não apenas complementa o uso do cadáver, mas também constitui uma alternativa didática inovadora, dinâmica e acessível, que associa o conhecimento científico à expressividade artística no cotidiano escolar.

Tabela 4 – Porcentagem e obtenção das respostas dos participantes a respeito da seguinte pergunta: Você sugeriria esse método ao seu professor de anatomia? Por quê?

Sugeria?	Participantes?	Porcentagem %
Sim	11	100%
Não	0	0%
Total	11	100%

Respostas

Sim, porque ajudaria o aluno no entendimento da matéria de forma lúdica.

Sim, pois é novo, fácil e prático.

Sim, porque além dos objetos nas aulas práticas essa é uma forma divertida de aprender.

Sim, pois este método é muito satisfatório.

Sim, visto ser um método muito vantajoso.

Sim, porque é um método que edifica a aprendizagem de forma bastante dinâmica.

Sim, pois é um método que contribui para fixar o conhecimento teórico.

Sim, pois irá complementar no ensino do cadáver.

Sim, porque ajudaria na compreensão dos alunos.

Sim, porque é interessante a maneira de pintura.

Sim, pois seria mais uma ferramenta de aprendizagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Oliveira *et al.* (2020) apresenta, como resultado de sua pesquisa, que o emprego da pintura corporal na disciplina de Morfologia Humana foi avaliado de forma satisfatória pelos discentes, evidenciando benefícios tanto para o processo de aprendizagem. Conforme observado no presente estudo (Figura 1), os participantes demonstraram entusiasmo e satisfação ao aplicar a técnica, utilizando-se de recursos complementares ao ensino, favorecendo, assim, a assimilação do conteúdo. Estas atividades alternativas apresentam uma dinâmica de professor-aluno muito mais próximo, fazendo com que metodologias pedagógicas eficazes reflitam diretamente na formação dos discentes e de futuros docentes (Falcão *et al.*, 2016).

A responsabilidade de promover um ensino de qualidade está atrelada à sólida base de conhecimentos adquirida na graduação e ao constante aprimoramento por meio da adoção de estratégias inovadoras que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem discente.

Figura 1: Execução da metodologia da pintura corporal.

Fonte: Próprios autores

Cookson, Aka e Finn (2018), ao explorarem as percepções de docentes de Anatomia acerca da utilização da pintura corporal, apontam essa prática como uma vertente repleta de possibilidades pedagógicas, com potencial formativo significativo para o aprimoramento do ensino da Anatomia Humana. Os participantes do referido estudo destacaram a técnica como um recurso eficiente na promoção da aprendizagem, ressaltando sua adaptabilidade e o baixo custo envolvido, o que favorece sua aplicação em diferentes níveis de ensino, do básico ao superior. Tais achados convergem com Santos *et al.* (2019), que atribuem o êxito da metodologia, em parte, à acessibilidade dos materiais utilizados.

Considerando os autores mencionados e os relatos obtidos nesta investigação, observa-se que a

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

pintura corporal apresenta efeitos positivos no processo de ensino-aprendizagem da Anatomia Humana. Trata-se de uma metodologia que contribui para aulas mais dinâmicas, interativas e visualmente significativas, além de atuar como estratégia complementar ao ensino teórico. Nesse sentido, Falcão *et al.* (2016) defendem o uso de modelos didáticos como promotores de uma formação sólida e significativa, essenciais na construção do saber. A pintura corporal insere-se, portanto, como uma dessas estratégias pedagógicas, capaz de potencializar o aprendizado teórico em sala de aula.

De Souza Lima *et al.* (2015), Gourlat *et al.* (2015), Oliveira *et al.* (2020) acrescenta à literatura que a pintura corporal constitui um método ativo de construção do conhecimento, estimulando e facilitando o aprendizado da Anatomia de forma lúdica e atrativa. Essa perspectiva foi corroborada pelos participantes do presente estudo, que identificaram a prática como motivadora e envolvente diante dos conteúdos anatômicos.

Adicionalmente, Cookson, Aka e Finn (2018) enfatizam a relevância dessa metodologia na formação profissional, ao propiciar aos discentes oportunidades de atualização e aperfeiçoamento contínuo. Metodologias ativas, associadas a currículos abrangentes, contribuem para a formação de profissionais mais preparados frente às exigências do mercado, consolidando a pintura corporal como ferramenta formativa de valor no contexto acadêmico.

Avaliação do método utilizado

Os dados apresentados na Tabela 5 evidenciam que 73,2% dos participantes consideraram a pintura corporal como um método complementar ao ensino de Anatomia Humana. Tal resultado corrobora a potencialidade dessa abordagem como ferramenta de apoio didático, ao conferir ao processo de ensino-aprendizagem um caráter mais dinâmico, lúdico e acessível. Nesse contexto, a utilização da pintura permite aos discentes uma percepção mais realista das estruturas anatômicas, favorecendo a compreensão de sua localização e funcionalidade. Exemplos como os músculos da face e os extensores do antebraço demonstram, por meio da expressão e do movimento corporal, a proficiência visual da técnica, na observação da ação muscular, promove uma aprendizagem concreta e significativa.

Adicionalmente, 18,2% dos participantes classificaram a pintura corporal como um método revolucionário aplicável aos laboratórios de Anatomia Humana, destacando seu potencial inovador na construção do saber. A técnica foi, portanto, avaliada como uma alternativa metodológica viável para o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a qualificação da prática pedagógica e proporcionando uma experiência formativa diferenciada no ensino de Anatomia.

Tabela 5 – Respostas a pergunta norteadora: Você vê esse método de ensino-aprendizagem como sendo um método complementar de ensino em Anatomia Humana?

Alternativa	Participantes	%
Mais um método que possa contribuir no processo de ensino-	08	73,2%

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

aprendizagem da anatomia humana.		
Um método inovador que possa revolucionar o dia a dia da aula nos laboratórios de anatomia humana.	02	18,2%
Substituível ao cadáver.	01	8,6%
Total	11	100%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cookson, Aka e Finn (2018) evidenciam a pintura corporal como uma estratégia pedagógica eficaz no ensino da Anatomia, especialmente útil na abordagem de estruturas de superfície, como ossos, articulações e músculos. A técnica associa teoria e prática de maneira dinâmica, favorecendo a aprendizagem de estudantes da saúde e da licenciatura. Os participantes da oficina demonstraram entusiasmo, corroborando seu potencial como metodologia ativa.

Penha *et al.* (2020) ressaltam que, no ensino regular, predominam livros e peças sintéticas, enquanto no ensino superior, apesar da recomendação do uso de peças cadavéricas, a limitação de acesso reforça a pintura corporal como recurso complementar viável. Os dados da Tabela 6 indicam que os participantes ficaram satisfeitos com o método, reconhecendo sua eficácia no ensino da Anatomia Humana.

Tabela 6 – Porcentagem e obtenção das respostas dos participantes a respeito da seguinte pergunta de investigação: Como você avalia a oficina e o método prático experimentado?

Alternativa	Títulos	Exemplares
Muito satisfeito	07	63,6%

Satisfeito	04	36,3%
Insatisfeito	0	0%
Total	11	100%

Respostas

Fiquei bastante satisfeita com a método.

Pois houve estudo teórico e prático. Satisfeita, porque nada consegue substituir a peça cadavérica na mão.

Gostei bastante desta oficina e aprendi muito com a oficina.

Pela praticidade e facilidade em executar esse método.

Oficina bem elaborada, aprendi muito.

Satisfeita, ótima forma de transmitir conhecimento.

Muito satisfeito, achei interessante o modo de como é feito a pintura corporal mediante o uso de atlas e a diversidade das tintas.

Satisfeito, sendo criativo usá-lo nas aulas.

A oficina foi bem realizada, os monitores auxiliaram bem e foi bem divertido.

Satisfeita, pois desperta no aluno o interesse a mais de aprender o conteúdo passado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Goulart *et al.* (2015) demonstrou, em seus achados, que a pintura corporal potencializa e dinamiza o estudo da Anatomia quando utilizada como estratégia complementar ao estudo cadavérico. Nessa mesma linha, Santos *et al.* (2019) descreve a proposta como inovadora e envolvente, capaz de articular a compreensão do conteúdo à utilização de recursos didáticos previamente definidos. Com base nas respostas analisadas na Tabela 6, observa-se que a oficina e a abordagem pedagógica adotada indicaram-se eficazes frente à aplicação prática do método proposto.

CONCLUSÃO

A pintura corporal demonstrou-se uma metodologia ativa eficaz no ensino de Anatomia

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Humana, integrando teoria e prática de forma criativa. Reconhecida pelos participantes como recurso cognitivo inovador, destaca-se como estratégia complementar às peças cadavéricas, enriquecendo o ensino de Ciências e Biologia na formação em saúde, sendo uma alternativa nas aulas do ensino básico.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO SILVA, Y. *et al.* Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2011.
- BELL, L. T. O., EVANS, D. J. R.. Art, Anatomy and Medicine: Is There a Place for Art in Medical Education? **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 5, p 370-378, 2014.
- BELOTTI, S. H. A., FARIA, M. A. Relação Professor/Aluno. **Revista Eletrônica Saberes da Educação**, v. 1, n. 1, p. 12, 2010.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- COOKSON, N. E., AKA, J. J., FINN, G. M. An exploration of anatomists' views toward the use of body painting in anatomical and medical education: an international study. **Anatomical Science Education**, v. 11, n. 2, p. 146-154, 2018.
- DE ALMEIDA, I. F. B.; COSTA, N. N. G.; BOAS, A. M. V. Body painting como estratégia de ensino para anatomia humana: conectando Fisioterapia, Educação Física e Odontologia. **Diálogos & Ciência**, v. 2, n. 3, p. 29-36, 2023.
- DE SOUZA LIMA, M. *et al.* Pintura corporal no ensino da Anatomia de Cabeça e Pescoço: um relato de experiência didática. **Journal of Orofacial Investigation**, v. 2, n. 1, p. 9-14, 2015.
- DE SOUSA VIEIRA, C. *et al.* Métodos lúdicos para o ensino de anatomia na educação infantil. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 7, n. 1, 2018.
- FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical structures manufacture: an alternative In the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of Morphological Sciences**, v.33, n. 1, p. 17-21, 2016.
- GOULART, L. *et al.* A pintura corporal como recurso metodológico para o ensino da anatomia humana para estudantes de medicina da Universidade Federal do Amazonas, Brasil. **Lecturas: Educación física y deportes**, n. 209, p. 2, 2015.
- JAFFAR, A. A. Exploring the use of a facebook page in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 7, n. 3, p.199-208, 2014.
- JAFFAR, A. A. YouTube: An emerging tool in anatomy education. **Anatomical Science Education**, v. 5, n. 3, n. 158-64, 2012.
- LIMA, K. E. C.; VASCONCELOS, S. D. Análise da metodologia de ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 14, n. 52, p. 397-412, 2006.
- MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas práticas de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.
- MORAES, G. N. B. *et al.* Vivência na Monitoria de Anatomia Humana: Relato de Experiência de discentes-monitores do curso De Fisioterapia. **Revista Travessias**, v. 10, n. 3, p. e14863, 2016.
- MORANO, D. A. C. M. *et al.* Body painting como ferramenta artística no ensino de anatomia: Um relato de experiência. **Quaderns d'animació i educació social**, n. 39, p. 16, 2024.
- NASCIMENTO, I. Y. M. *et al.*, Hands-on': na active experience in manufacturing parasitized neuroanatomical models as a teaching and learning tool. **International Journal of Development Research**, v. 8, n. 5, p. 20377-20381, 2018.
- NEVES, I. P.; MORAIS, A. M. Processos de recontextualização num contexto de flexibilidade curricular - Análise da actual reforma das ciências para o ensino básico. **Revista de Educação**, v. 14, n. 2, p. 75-94., 2006.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

OLIVEIRA, L. C. *et al.* A eficácia do body painting no ensino-aprendizagem da anatomia: um estudo randomizado. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 44, n. 2, p. e050, 2020.

PENHA, N. M. *et al.* Uso de peças cadavéricas e modelos sintéticos no ensino da anatomia nos cursos de enfermagem. **Revista Enfermagem REUFMS**, v. 10, n. 35, p. 1-18, 2020.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Neurogame: an alternative and complementary method in the teaching and learning process of neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62-71, 2017.

SANTOS, A. M. G. *et al.* Body Painting como Ferramenta Didática no Ensino de Anatomia Humana. *In: Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências - CONAPESC*, 4., 2019, Campina Grande. **Anais [...]**, Paraíba: 2019.

SHIMAMOTO, D. F. **As representações sociais dos professores sobre corpo humano e suas repercussões no ensino de Ciências Naturais.** Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos, São Paulo (SP), 2004.

SILVA JÚNIOR, E. X. **Avaliação do uso de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da anatomia humana para alunos do Ensino Fundamental de uma Escola Pública da cidade de Petrolina, PE.** Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana, a partir de material de baixo custo. *In: I Congresso Nacional de Educação - CONEDU*, 1., 2014, Campina Grande. **Anais [...]**. Paraíba: 2014a.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Elaboração de roteiros para o ensino-aprendizagem nas aulas práticas das disciplinas de anatomia humana e neuroanatomia. *In: Congresso Nacional de Educação - I CONEDU*, 1., 2014, Campina Grande. **Anais [...]**. Paraíba: 2014b.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Confeção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, A. M. T. B., METTRAU, M. B., BARRETO, N. S. L. O lúdico no processo de ensino-aprendizagem das ciências. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 88, n. 220, p. 445-58, 2007.

SILVA, V. A. Pintura Corporal: Ensinando Anatomia através da Arte. *In: Congresso Brasileiro de Anatomia Humana*, 26., 2014, Curitiba. **Resumos [...]**. Paraná: Sociedade Brasileira de Anatomia Humana, 2014, p. 397.

SOARES, B. O. *et al.* Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students? **Journal of Morphological Sciences**, v. 35, p. 70-79, 2018.

SOARES, U. V. I., NETO, O. M. S., MARDEGAN, J. P. Características anatômicas do ser humano nos diferentes períodos da expressão artística. **Archives of Health Investigation**, v. 8, n. 11, 2019.

SOUSA, G. C. Anatomia e Pintura Corporal. *In: Congresso Brasileiro de Anatomia Humana*. Curitiba, 26., 2014, Curitiba. **Resumos [...]**. Paraná: Sociedade Brasileira de Anatomia Humana, 2014, p. 585.

TOLENTINO, P. C., ROSSO, A. J. Percepção dos licenciados de biologia sobre construção da identidade profissional. *In: VIII Congresso Nacional de Educação da PUCPR - EDUCERE*, 6., 2008, Curitiba. **Anais [...]**, Paraná: 2008.